

PEDAGOGIKADA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MAZMUNI

Djanxodjaev Nursultan Djanizak ug'li

Joldasbaeva Ramuza Kuatbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti.

ndjanxodjaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18963739>

Annotaciya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar yordamida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash sharoitlarini aniqlash va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish zaruratini asoslashdan iborat

Kalt so'zlar: Texnologiya, ta'lim, tarbiya, pedagogik texnologiya, zamonaviy o'qitish, multimedia, internet.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti. Raqamli iqtisodiyot bu birgina faoliyat turi emas, balki, ishbilarmonlik, sanoat ob'ektlari, sifatli ta'lim va xizmatlar deganidir. "Raqamli" atamasi barcha sohalarida axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi.

Ularning tahlilidan so'ng esa to'g'ri boshqarish bo'yicha yechim ishlab chiqiladi.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi.[1]

Tadqiqot usullari sifatida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga tegishli xulosalar tuzishda normativ hujjatlarni, mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirishdan foydalanildi.

Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu – xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni, masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin.[2]

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi.

Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma'lum.

raqamli ta'limda:

xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega;

- internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi; - ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi; -
vaqt va mablag` sarfini keskin kamaytiradi;
-“raqamli dunyo”da yo`qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo`lishgi kabilar. [3]

Raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi.

Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o`stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug`iladi. Bu esa o`z navbatida ta'lim beruvchilarni o`z ustida ko`proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar - narsalar interneti (Internet of Things, IoT). Raqamli axborotga asoslangan asosiy texnologiyalardan biri bu narsalar internetidir. Ko`pgina maishiy texnikaning elektr tarmog`iga ulanganligi odatiy holdir, lekin asta-sekin jismoniy dunyoning tobora ko`proq ob`ektlari Internetga ulanadi, bu esa ma'lumot to`plash va hatto ushbu ob`ektlarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi.

Darhaqiqat, Internetda ob`ekt va tashqi dunyoning turli parametrlarini o`z ichiga olgan va Internet orqali ob`ektni boshqarish imkonini beruvchi jismoniy ob`ektning virtual nusxasi paydo bo`ladi. Narsalar internetiga misol qilib, kinoteatrdagi proyektor kabi qurilma texnik qo`llab-quvvatlash xizmatiga aniqlangan nosozlik va rejadan tashqari ta`mirlash doirasida almashtirilishi kerak bo`lgan ehtiyot qismlar ro`yxati haqida signal yuboradi.

Raqamli texnologiyalar - kengaytirilgan haqiqat (AR). Eng istiqbolli - bu virtual dunyodan real dunyoga ob`ektlarni qo`shish imkonini beruvchi to`ldirilgan reallik texnologiyasi. Tasavvur qiling-a, ko`chada yurib, atrofingizdagi narsalar va odamlar haqida qo`shimcha ma'lumotni ko`rasiz. Kengaytirilgan haqiqat misollari allaqachon mavjud va faol qo`llanilmoqda, ba`zi istiroxat bog`larida siz jismoniy dunyodagi ob`ekt va virtual dunyo o`rtasidagi aloqalarni ko`rsatadigan belgilarni allaqachon ko`rishingiz mumkin.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo`llagan Murojaatnomasi. 2020 y.
2. Abdullayev M., Saidahrar, G., & Ayupov, R. Raqamli iqtisodiyot – kadrlar tayyorlashning dolzarb yo`nalishlari. 2020 y.
3. Norboeva N Erkinovna, Khashimova D Pakhritdinovna. The role of the digital economy in the development of information and communication technologies // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 10 (3), 25-31.
4. Maxkamova, S., & Jabbarov, R. (2022). Axborot – kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanib tasviriy san`at ta`limi samaradorligini oshirish metodikasi. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 27–29. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5097>